

UOT 782/785

Xumar Bayramova
sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
(Azərbaycan)

xumar_bayramova@bk.ru

ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN XOR ÜÇÜN ƏSƏRLƏRİ

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan bəstəkarlarının, həmçinin Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında xor musiqisinə ümumi baxış verilmişdir. Professional Azərbaycan musiqisində instrumental müşayiətli a kapella xor əsərlərinin yaranması yolları dəyərləndirilmişdir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan bəstəkar yaradıcılığında xor musiqisinin ilk nümunələrinin meydana gəlməsi opera əsərləri ilə bağlıdır. Həmçinin, xor əsərlərinin özəllikləri araşdırılmış, onların mövzu, strukturu və səciyyəvi janr xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir.

Açar sözlər: Azərbaycan, xor, janr xüsusiyyətləri, mövzular, quruluş.

Giriş. Məlumdur ki, xor əsərləri geniş dinləyici kütlələrinə təsir etmək, insanları birləşdirmək, onların fikir və hisslərini əks etdirmək iqtidarına malikdir. Demək olar, bütün Azərbaycan bəstəkarları xorun bu xüsusiyyətini dərinləndirərək, xor üçün əsərlərə müraciət etmiş və xor üçün çox müxtəlif janrlı əsərlər bəstələmişlər. Bura həm iri həcmli əsərlər – kantata, oratoriya, həm də kiçik həcmli xor miniatürləri daxildir.

Üzeyir Hacıbəyliyən başlayaraq, onun müasirləri və ondan sonrakı bəstəkarların yaradıcılığını izlədikdə, xor musiqisi janrlarının təşəkkülünü, bu janrlarda yazılmış əsərlərin tematikasını və üslub xüsusiyyətlərini araşdıraraq, üzə çıxarmaq olar.

Azərbaycan musiqi irsini ümumi şəkildə nəzərdən keçirərək, onu da deməliyik ki, xor musiqisi janr təsnifatı baxımından rəngarəngdir. Xor musiqisinin inkişafı kontekstində janrların meydana gəlməsi yollarının araşdırılması sayəsində belə bir cəhət önə çıxır: Azərbaycan bəstəkar yaradıcılığında xor musiqisinin ilk nümunələrinin meydana gəlməsi opera əsərləri ilə bağlıdır.

Əsas materialının şərh. Məlum olduğu kimi, Üzeyir Hacıbəylinin, Müslüm Maqomayevin operalarında xorlar əsərin tərkib hissəsi və dramatik hadisələrin aparıcı qüvvəsi kimi çıxış edir. Bu əsərlərdən ayrı-ayrı xorlar tamamlanmış müstəqil əsər mahiyyəti kəsb edərək, yarandığı dövrdən bu günə kimi konsertlərdə ifa edilir. Məsələn, Üzeyir Hacıbəylinin opera əsərlərinin daxilində tamamlanmış fraqment kimi səslənən xorlardan “Leyli və Məcnun” operasından “Şəbi hicran”, “Bu gələn yara bənzər”, “Əsli və Kərəm” operasından “Axşam oldu”, “Koroğlu” operasından “Çənlibel”, “Əhdnamə” kimi xorlar bu qəbildəndir. Bununla parallel olaraq, xalq mahnılarının xor üçün işləmələri də xorun repertuarının zənginləşdirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xor musiqisi ilə bağlı janrlar - kantata və oratoriya kimi vokal-simfonik musiqi janrlarında yazılmış əsərlər isə 1930-1940-cı və sonrakı illərə aiddir [4]. Ü.Hacıbəylinin (“Vətən və cəbhə”, M.Firdovsinin 100 illiyinə, Nizaminin 800 illiyinə həsr olunmuş kantatalar), Q.Qarayevin (“Ürək mahnısı”, “Səadət nəğməsi”), C.Cahangirovun (“Arazın o tayında”, “Füzuli”, “Sabir”), V.Adıgözəlovun, R.Mustafayevin, A.Əlizadənin və digər bəstəkarların bu janrlarda yazılmış əsərləri qeyd oluna bilər.

Xüsusilə demək lazımdır ki, kantata və oratoriya janrlarında Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif illərdə yazılmış əsərləri bu janrın inkişafını izləməyə imkan verir. Bəstəkar yaradıcılığında bu kimi janrların öyrənilməsi ayrıca tədqiqatın mövzusu ola biləcək qədər genişdir və bir məqalə daxilində bütün bu janrdə yaranmış əsərlərin adını çəkmək qeyri-mümkündür.

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında yer almış xor üçün əsərləri nəzərdən keçirərkən, onların mövzu dairəsi, tematikası baxımından iki qismə bölündüyünü aydın görmək olar. Bunlardan biri – vətənpərvərlik mövzusu əks etdirərək, epik xarakterli, mübarizə ruhlu əsərləri, ikincisi isə məhəbbət mövzusu həsər olunmuş, lirik xarakterli, çox zaman həzin, kədərli əhval-ruhiyyəyə malik əsərləri əhatə edir.

Bu qəbildən olan əsərlərin ilk nümunələri Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən yaradılmışdır. Onlardan instrumental müşayiətli xor (xor və orkestr, xor və fortepiano) əsərlərini - “Azərbaycan”, “Milli marş”, “Qızıl əsgər marşı”, “Süvari marşı”, “Piyadalar marşı”, “Ey Vətən”, “Qələbə himni” və s. göstərə bilərik [2].

Bütün bu adı çəkilən əsərlər musiqişünaslıq tədqiqatlarında kütləvi mahnı janrına aid nümunələr kimi göstərilir. Azərbaycan mahnısının tanınmış

tədqiqatçısı İmruz Əfəndiyeva özünün “Azərbaycan sovet mahnısı” monoqrafiyasında və bu sahədə apardığı tədqiqatlar üzrə çap olunmuş elmi məqalələrində kütləvi mahnı janrının təşəkkülü tarixini ardıcılıqla izləmiş və inkişaf yolunu xarakterizə etmişdir [7]. İ.Əfəndiyeva bu mahnıların mövzusunda görə hərbi-vətənpərvərlik mahnıları, mahnı-marşlar, vətəni tərənnüm edən mahnı-himnlər, uşaq mahnıları, lirik mahnılar və s. qruplara ayrıldığını göstərmişdir. Bütün bu mövzulu mahnılara Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında rast gəlirik.

Onu da deməli ki, bu əsərlərin araşdırılması nəticəsində onların forma və musiqi dili ilə bağlı bir sıra xüsusiyyətləri mahnı janrına yaxınlaşsa da onların məhz xor əsərləri kimi təqdim olunması zənnimizcə, daha məqsədəuyğundur. Digər tərəfdən, həmin əsərlərin adında onların marş janrı ilə birbaşa əlaqələr öz əksini tapır. Bu da onların tematikasından irəli gəlir.

Ümumiyyətlə, qeyd etmək vacibdir ki, Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığı müəyyən tarixi dövrlərlə sıx bağlı olub, özünəməxsus mövzu dairəsi və janrlarla təmsil olunmuşdur. Ü.Hacıbəylinin yaşayıb-yaratdığı illərdə o, bir neçə belə tarixi mərhələnin şahidi və iştirakçısı olmuşdur. Yaradıcılığının ilk dövrü (1908-1917) XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibində olduğu illərə təsadüf edirdi. Bu dövrdə onun muğam operaları, musiqili komediyaları xalqın milli şüurunun oyanmasında mühüm rol oynamışdır.

Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda mahnı-marşlar və Vətəni tərənnüm edən mahnı-himnlər daha çoxdur. Bunlar Azərbaycanda baş verən müəyyən ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı tarixi dövrlərdə yaranmışdır. Bu baxımdan Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında üç tarixi dövr özünü aydın büruzə verir: 1) 1918-1920-ci illər; 2) 1920-1930-cu illər; 3) 1941-1945-ci illərdə yaranmış mahnılar və xorlar. Hər üç dövrdə vətənpərvərlik mövzusu aparıcı yer tutur.

Onu da deyək ki, Ü.Hacıbəylinin 1918-1920-ci illərə aid yaradıcılığı musiqişünaslar tərəfindən son vaxtlar öyrənilməyə başlanmışdır. Ümumiyyətlə, Ü.Hacıbəylinin bu dövrdə yaratdığı mahnı və marşlar uzun müddət idi ki, itirilmiş hesab olunurdu. Əlamətdardır ki, 2005-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 120 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, Bakıda Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin əməkdaşları tərəfindən bu dövrə aid mahnılar və marşlar bərpa olunmuş və redaktə olunaraq, çap edilmişdir [1]. Bunun sayəsində biz Ü.Hacıbəylinin 1918-1920-ci illərə aid musiqi yaradıcılığına haqqında bilgilərimizi genişləndirmək imkanı əldə edirik.

Ü.Hacıbəylinin vətənpərvərlik mahnıları məcmuəsinin tərtibçisi və redaktoru Ü.Hacıbəylinin ev-muzeyinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Sərdar Fərəcovun mahnılarla bağlı şərhləri diqqəti cəlb edir. Həmin məcmuədə çap olunmuş “Milli marş” haqqında məlumatlar maraqlıdır. Burada qeyd olunur ki, “Milli marş”ın sözləri və musiqisi Ü.Hacıbəyliyə məxsusdur. Onun “ilk variantı 1917-ci ildə yazılmışdır. 1919-cu ildə yenidən işlənilib o zamankı hökumət tərəfindən dövlət himni üçün elan olunan müsabiqəyə təqdim edilmiş, birincilik qazanmışdır” [1]. Bu haqda həmin illərin qəzetlərindəki məlumatlara da istinad olunur.

S.Fərəcovun yazdığı kimi, 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra “Milli marş” ifa olunmamış və notları itirilmişdir. Daha sonra “Milli marş”ın sonrakı taleyi haqqında məlumatlar da verilir. Belə ki, Ü.Hacıbəylinin bu əsəri bir səsli halda türk musiqişünası Etem Üngörün “Türk marşları” kitabında (1966) çap olunmuşdur [2]. 1991-ci ildə “Milli marş” bəstəkar Sərdar Fərəcov tərəfindən yenidən redaktə olunmuş, dörd səsli xor və simfonik orkestr üçün işlənmişdir.

Üzeyir Hacıbəylinin “Milli marş”ı xor və simfonik orkestr üçün yazılmışdır (sözləri Ü.Hacıbəyliyə məxsusdur), təntənəli, qürurlu, mətin xarakter daşıyır. İnsanları, millətin layiqli oğullarını Vətəni qorumağa, Vətən uğrunda döyüslərə çağıran, səfərbəredici, ruhlandırıcı əhval-ruhiyyəyə malikdir. Mətnə türk millətinin qürur yeri olan Çingiz, Teymur kimi igid sərkərdələrin cahana səs salması məğrurluqla xatırlanır. Bu igid türklərdən örnək alan milətin Allahın adı ilə haqq işi uğrunda irəliləməsi tərənnüm edilir.

“Milli marş”ın musiqi formasının quruluşu üçhissəli formadadır. Poetik mətnin birinci və üçüncü bəndləri müvafiq olaraq formanın kənar hissələrinin, ikinci bəndi isə orta bölmənin əsasını təşkil edir. Eyni zamanda, əsərin musiqi kompozisiyasında hissələr yüksələn inkişaf prinsipi ilə qurulur. Belə ki, hər bənd musiqinin yeni yüksək inkişaf mərhələsi kimi qəbul olunur. Musiqi dilində marş janrının xüsusiyyətləri –nizami addımları əks etdirən müntəzəm, fəal metro-ritmik şəkil, melodiyanın periodik quruluşu, intonasiya xüsusiyyətləri burada çox qabarıq şəkildə əks olunur.

Üzeyir Hacıbəylinin 1919-cu ildə yazdığı “Azərbaycan” marşı da maraqlıdır, marşın sözləri Əhməd Cavadə məxsusdur. O illər “Azərbaycan” marşı hər səhər məktəblərdə, hərbi hissələrdə gənclər tərəfindən şövqlə oxunmuşdur. “Azərbaycan” marşı yenidən müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının dövlət himni kimi qəbul olunmuşdur. Ü.Hacıbəylinin bu əsəri bu gün də yaşayaraq, dövlətçilik atributlarımızdan birinə çevrilmişdir. Himnin əzəmətli musiqisi hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyinə təsir edir, onun

qəlbini qürur hissi ilə doldurur, Vətən məhəbbətini ən müqəddəs bir duyğu kimi tərənnüm edir, Vətənimizin xoşbəxtliyinə, tərəqqisinə inam aşılıyır.

“Çırpınırdın Qara dəniz” (sözləri Əhməd Cavadındır) mahnısı məğrur xarakterlidir. Burada türkçülük ideyası, türk bayrağının qüdrəti, türk millətinin möhtəşəmliyi tərənnüm olunur. Bununla yanaşı, mahnıda qəmli, nisgilli əhval-ruhiyyə də sezilir. Çünki poetik mətnə şairin türk ellərinə bir də qayıtmaq, ayrı düşdüyü türk ellərini salamlamaq, türk bayrağını yenidən görmək arzusu ilə yaşaması öz əksini tapmışdır. Bu xüsusiyyət melodiyanın quruluşunda da, onun inkişafında da özünü büruzə verir. “Çırpınırdın Qara dəniz” epik-rəvayət ruhlu, Vətənin qüdrətini tərənnüm edən mahnıdır. Reçitativ-deklamasiya quruluşlu melodiya lad pillələrinin (şur ladı) oxunması özünü qabarıq büruzə verir.

Göründüyü kimi, Ü.Hacıbəylinin bu dövrə aid adı çəkilən mahnılarında musiqi dilində diqqətəlayiq cəhətlər özünü göstərir. Melodiyanın quruluşu, hərəkət formaları, lad əsası poetik məzmunla sıx əlaqədar olaraq, onun mənasının açılmasında mühüm rol oynayır. Bu mahnılar rast və şur ladlarına əsaslanır. Eyni zamanda, major-minor sisteminin klassik funksional özəyi milli lad quruluşu ilə vəhdətdə verilmişdir. Mahnıların kompozisiya quruluşunda üçhissəlilik özünü qabarıq göstərir. Hissələr arasında təzadlığın yaranmasında lad-tonallıq dəyişmələri xüsusi rol oynayır. Bir laddan digərinə keçid, yönəlmə və modulyasiyalar müxtəlif üsullarla – müəyyən pillələrin xromatizmə uğraması və lad səssirasında gəzişmələr vasitəsilə həyata keçirilir.

Ü.Hacıbəylinin xor üçün əsərlərini araşdırarkən, eyni zamanda, biz burada janrların qarşılıqlı əlaqəsindən və zənginləşməsindən də söz açə bilərik. Bu xorlar kiçik forma ölçülərinə baxmayaraq, epik, monumental xarakteri ilə fərqlənir ki, bu da onların mövzu dairəsi ilə bağlıdır. Beləliklə, Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında 1918-1920-ci illər əhəmiyyətli olub, onun mahnı və marşlarının yarandığı dövr kimi əlamətdardır. Bu əsərlər Azərbaycan musiqisində kütləvi mahnı, o cümlədən, marş və himn janrlarının ilk nümunələri hesab olunur.

1920-1930-cu illər Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığının yeni bir mərhələsi olmuşdur. Həmin dövr Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulduğu tarixi dövr idi (1920 – 1992). Bu da Azərbaycan tarixinin yeni bir səhifəsi idi. Bu dövrdə də elmin, mədəniyyətin yeni şəkildə təşkilinə böyük diqqət yetirirdilər. Musiqi mədəniyyətinin bütün sahələri üzrə yenidənqurma işləri aparılır, musiqi təhsili sistemi yaradılır, xalqın musiqi maariflənməsi sahəsində işlər genişlənirdi.

Əlbəttə ki, yeni həyat tərzindən irəli gələrək, musiqi yaradıcılığına olan tələbat da dəyişirdi. Çox vaxt xalq mahnılarının sözlərini müasir həyata uyğunlaşdıraraq xorla oxuyurdular. Mahniyə və xor üçün əsərlərə olan tələbatı hiss edən Ü.Hacıbəyli çox tez müddətdə məşhurlaşmış “Komsomolçu qız”, “Süvari mahnısı”, “Qızıl əsgər marşı”, həmçinin, uşaqlar üçün “Yetim quzu”, “Bir quş düşdü havadan” və s. mahnıları bəstələdi ki, bunlar əsasən xorla oxunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu [2, s. 116].

Xor ifaçılığına böyük əhəmiyyət verən Ü.Hacıbəylinin 1920-1930-cu illərdə peşəkar xor kollektivinin yaradılması uğrunda gərgin çalışması öz bəhrəsini verdi. 1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində, 1936-cı ildə isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində çoxsəsli xor kollektivi təşkil olundu. Bu dövrdə Ü.Hacıbəyli xorun repertuarını genişləndirmək və xor musiqisini inkişaf etdirmək məqsədilə öz mahnı yaradıcılığında da xorun imkanlarından hərtərəfli istifadə edirdi.

Ü.Hacıbəylinin 1920-1930-cu illərə aid yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu vətəni müdafiyyə çağırən mahnı-xorlarda təcəssüm olunmuşdur: “Qızıl əsgər marşı” (və yaxud “Əsgər marşı”, sözləri M.S.Ordubadinindir), “Komsomolçu qız” (sözləri M.Təhmasibindir), “Süvarilər mahnısı” (sözləri Hüseyn Natiqindir), “Səni gözləyir” (sözləri Hüseyn Natiqindir) mahnıları bu qəbildəndir. Bu mahnılar aydın, sadə melodikaya, kvadrat quruluşa malikdir. Marş xüsusiyyətlərindən istifadə bu mahnılara simmetrik dəqiq quruluş, fəal hərəkətli metro-ritmik cəhətlər gətirmişdir. Bu mahnılarda çağırış intonasiyaları qüvvətlidir.

1941-1945-ci illərdə yaranmış mahnılarda da Vətəni müdafiyyə çağırış motivləri qabarıq verilmişdir. Bu dövrdə “Çağırış” (sözləri Surə Əliyevanıdır), “Ananın oğluna nəsihəti” (sözləri aşıq Mirzə Bayramovundur), “Şəfqət bacısı” (sözləri Səməd Vurğunundur), “Döyüşçülər marşı” (sözləri Səməd Vurğunundur), “Vətən ordusu” (sözləri Səməd Vurğunundur), “Yaxşı yol” (sözləri Süleyman Rüstəmindir) mahnıları yaranmışdır. Bu mahnılarda melodiyanın hərəkətindəki interval genişliyi, marş ritmi, qammavari hərəkət və s. musiqi dilinin əsas xüsusiyyətləri kimi diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda, milli musiqi köklərilə bağlılıq özünü qabarıq göstərir. Xüsusilə xalq mahnıları və aşıq havaları ilə bağlılıq, onların intonasiya-obraz quruluşunun əsasları qeyd olunmalıdır.

Əlbəttə ki, bu janra aid əsərlərə bütün Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında rast gəlirik. Lakin onların hamısının adını çəkməyə bir məqalənin ölçüləri imkan vermir. Bununla belə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan bəstəkar-

larının yaradıcılığında bu kimi əsərlərin meydana gəlməsi əsasən müəyyən hadisələrlə (müharibə, inqilab, əmək rəşadəti, bayramlar, mərasımlar və s.) bağlı olaraq və insanların səfərbər edilməsi, onlara mübariz ruh, vətənpərvərlik, qələbəyə inam, ruhyüksəkliyi kimi hisslərin aşılınması kimi bədii məqsədlərə xidmət edir.

Xor əsərlərinin digər bir qolunu lirik xarakterli xorlar təşkil edir. Bu xorların tematikası məhəbbət, həsrət, hicran, kədər hisslərinin təcəssümü ilə bağlıdır. Onların mövzu əsasını klassik ədəbiyyatdan alınmış nümunələr təşkil edir. Həcminə görə kiçik olan bu xorlar əsasən a kapella xoru üçün nəzərdə tutulur. Məhz a kapella xorunun ifa tərzində əsərin bədii məzmununun incə çalarlarının açıqlanması mümkün olur. Bu xorlar öz bədii xüsusiyyətlərinə görə miniatür janrın əsas cizgilərini özündə əks etdirir: yığcam forma quruluşu, qənaətli bədii ifadə vasitələri, lakonik ifa tərzində bu kimi əsərlərin əsas xüsusiyyətləridir.

Lirik mövzulu xor nümunəsi kimi Qara Qarayevin “Payız” əsəri maraqlıdır. Q. Qarayevin “Payız” xoru 1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin geniş qeyd edilən 800 illik yubileyi münasibətilə bəstələnmişdir və bu günə kimi xor kapellasının repertuarında layiqli yer tutur.

Qeyd etmək lazımdır ki, digər Azərbaycan bəstəkarlarının da bu qəbildən olan maraqlı əsərləri mövcuddur. Onlardan C. Cahangirovun, X. Mirzəzadənin, A. Əlizadənin və b. bəstəkarların əsərləri bu baxımdan dəyərli xüsusiyyətlərə malikdir. Onların hər birinin ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi həm bəstəkarların üslubunun, həm də xor musiqi janrlarının geniş miqyaslı tədqiqi üçün yollar açar bilər.

Nəticə. Beləliklə, xor əsərlərinin hətta ümumi şəkildə nəzərdən keçirilməsi onların musiqi dilinin xüsusiyyətləri haqqında bəzi nəticələr əldə etməyə imkan verir. Bu tip əsərlər həm instrumental müşayiətli xor üçün, həm də a kapella xorun ifası üçün nəzərdə tutulur. Mövzu baxımından bu janra aid əsərləri iki qrupa ayırmaq olar: epik və lirik xarakterli xor əsərləri. Musiqi forması baxımından xorlar əsasən üçhissəli formada və ya kuplet formasında (iki hissəli) qurulur. Musiqi dilinin xüsusiyyətlərinə gəlinə, qeyd etməliyik ki, bu növ əsərlərdə məzmunun irəli gələrək, ifadə vasitələrinin seçimi, məhz janrın səciyyəvi cəhətlərinin şərhə ilə bağlıdır.

Beləliklə, Ü. Hacıbəylinin yaradıcılığında xüsusi yer tutan vətənpərvərlik mahnıları müxtəlif janr xüsusiyyətlərini – marş, himn, epik, lirik mahnı əlamətlərini özündə cəmləşdirmişdir. Mahnıların obrazlı-emosional məzmununun açılmasında musiqi dilinin ifadə vasitələrinin (melodika, lad. harmoniya, ritm və s.) məqsədyönlü istifadəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

ƏDƏBİYYAT:

1. Hacıbəyov Ü. Vətən. Millət. Ordu. Vətənpərvərlik mahnıları. – Bakı, 2005.
2. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası. – B., 1996.
3. “Üzeyir Hacıbəyov” internet portalı. <http://uzeyir.musigi-dunya.az>
4. Абасова Э., Касимов К. Очерки музыкального искусства советского Азербайджана. 1920-1956. – Баку, 1970.
5. Абасова Э. Узеир Гаджибеков. – Баку, 1975.
6. История азербайджанской музыки. – Баку, 1992.
7. Эфендиева И. Азербайджанская советская песня. – Баку, 1981.

Khumar Bayramova (Azerbaijan)

WORKS FOR THE CHOIR OF UZEYIR HAJIBEYLI

In this article the common review of choral music of the Azerbaijan composers is given. In this context occurrence of one-private choral products and choral compositions with tool support and for chorus and a chapel is considered. The author reveals genre features, systematizes these products: on subjects, structure, and characteristic genre attributes.

Key words: Azerbaijan, choral compositions, genre features, subjects, structure.

Хумар Байрамова (Азербайджан)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ХОРА УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ

В статье дается общий обзор хоровой музыки азербайджанских композиторов, в частности У.Гаджибейли. В этом контексте рассматривается возникновение хоровых произведений с инструментальным сопровождением и для хора а капелла. Отмечается, что в композиторском творчестве Азербайджана появление первых образцов хоровой музыки связано с оперными произведениями. Автор выявляет жанровые особенности, систематизирует эти произведения: по тематике, структуре, и характерным жанровым признакам.

Ключевые слова: Азербайджан, хор, жанровые особенности, тематика, структура.